

A APLICAÇÃO DO LEAN CONSTRUCTION NO METODO EXECUTIVO DE PAREDE DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO EM UM CONDOMINIO DE CASAS HORIZONTAIS

[Engenharias, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 03/12/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10256488

Ana Karoliny Araujo Cabral dos Santos;
Ana Kézya Magalhães de Sousa Queiroz;
Leonardo do Nascimento Cunha.

RESUMO

Esta pesquisa surgiu diante dos seguintes questionamentos: A aplicação da filosofia *Lean Construction* é efetiva para a otimização do fluxo de produção de uma obra que utiliza o método de parede de concreto? A aplicação da filosofia *Lean Construction* é efetiva para a otimização da qualidade de uma obra que utiliza o método de parede de concreto? A pesquisa realizada foi de caráter qualitativo e quantitativo, os dados foram coletados em três obras de uma construtora localizada no município de Teresina. Mediante a análise, em um período de tempo de quatro meses, de relatórios de produção e qualidade, visitas semanais e preenchimento de fichas avaliativas foi possível medir a maturação da empresa frente as ferramentas do *Lean Construction*, além de analisar como anda os

processos de produção e qualidade da obra. A metodologia abordada na pesquisa oferece uma série de benefícios significativos quando implementada em uma obra. Primeiramente, ela promove uma redução considerável de desperdícios, otimizando os recursos disponíveis. Isso se traduz em economia de tempo e dinheiro, além de minimizar retrabalhos. Além disso, o *Lean* enfatiza a colaboração e a comunicação entre as equipes envolvidas, criando um ambiente de trabalho mais integrado e eficiente. Essa abordagem colaborativa resulta em uma melhoria na qualidade do projeto final, pois todos os membros estão alinhados com os objetivos e metas comuns. Todavia, a implantação da mesma nas obras analisadas ainda não encontra-se de maneira consolidada.

Palavras-chaves: *Lean Construction*. Eficiência Operacional. Controle de Qualidade e Equipe.

ABSTRACT

This research arose in response to the following questions: Is the application of the Lean Construction philosophy effective for optimizing the production flow of a project that uses the concrete wall method? Is the application of the Lean Construction philosophy effective in optimizing the quality of a project that uses the concrete wall method? The research carried out was qualitative and quantitative, the data was collected in three works of a construction company located in the municipality of Teresina. Through the analysis, over four months, of production and quality reports, weekly visits and filling out evaluation forms, it was possible to measure the company's maturity using Lean Construction tools, in addition to analyzing how the production processes and quality of the work are going. The methodology addressed in the research offers a series of significant benefits when implemented on a project. Firstly, it promotes a considerable reduction in waste, optimizing available resources. This translates into saving time and money, as well as minimizing rework. Furthermore, Lean emphasizes collaboration and communication between the teams involved, creating a more integrated

and efficient work environment. This collaborative approach results in an improvement in the quality of the final project, as all members are aligned with common objectives and goals. However, its implementation in the works analyzed is not yet consolidated.

Keywords: Lean Construction. Operational efficiency. Quality Control and Team.

1 INTRODUÇÃO

O Japão foi fortemente afetado durante a segunda guerra mundial, não conseguindo litigar contra o ocidente no que diz respeito a produção industrial. Diante desse cenário, que estava afetando economicamente o país, os engenheiros Eiji Toyoda e Taiichi Ohno decidiram realizar uma visita na *Foard Motor Company*. O intuito desta visita era contornar as adversidades que o Japão vinha enfrentando através do aprimoramento de seu sistema de produção (WOMACK, 2004).

Durante a visita nos Estados Unidos, eles observaram a inviabilidade do sistema de produção em massa, e concluíram que seria necessário criar um novo sistema de manufatura que enxugasse o fluxo de produção das indústrias, eliminando assim os desperdícios relacionados a material, mão de obra e tempo nas linhas de produção, o que resultaria em um aumento na lucratividade. Esse sistema ficou conhecido como Toyota Production System, e vem sendo aplicado em diversos seguimentos (FUJIMOTO, 1999).

Ademais, a mão-de-obra operacional na construção civil representa uma alta porcentagem do custo total. Isso justifica-se devido ao fato da mesma ter um caráter semiartesanal. Logo, uma vez que o operacional representa grande peso no orçamento, os desperdícios relacionados a improdutividade dentro da construção civil tem sido motivo de inúmeros debates. Visando diluir imparcialidades como esta, esse setor realizou adaptações específicas do sistema de produção Toyota sendo aplicado

para tentar solucionar problemas decorrentes de desperdícios (SARCINELLI *et al.*, 2008).

Diante disso surge o *Lean Construction* (construção enxuta), desenvolvido pelo pesquisador finlandês Laury Koskela, e que tem como principais objetivos maximizar a eficiência, reduzir desperdícios e otimizar processos em todas as etapas do ciclo de vida de uma obra, visando a entrega de empreendimentos de alta qualidade dentro do prazo e orçamento estabelecidos, alinhando-se às necessidades e expectativas dos clientes (ARANTES, 2008).

Ainda analisando o quadro produtivo na construção civil, o constante crescimento das cidades e a procura por empreendimentos, impulsiona a indústria a buscar novas metodologias que tornam possíveis a agilidade na entrega das edificações. Com isso, um método construtivo que vem ganhando espaço no mercado, devido a sua rapidez e bom desempenho, é a utilização de paredes de concreto moldada in loco. Essa metodologia é um excelente método para obras com um grande número de repetição pois a mesma alavanca a produtividade fazendo com que a construção seja concluída em menos tempo (CAMPOS, 2023).

Tendo em vista que a construção enxuta e a parede de concreto moldada *In Loco* buscam resultados similares, como produzir sem muita variação, em menos tempo e com mais qualidade, a aplicação do *Lean Construction*, em especial a produção puxada, na execução de paredes de concreto otimiza o ciclo de produção, gera um maior controle dos processos dentro do escritório e campo e diminui o índice de improdutividade, entregando um produto inteligente e de qualidade ao mercado (BUENO, 2021).

Diante dos aspectos abordados, surge uma indagação pertinente ao tema: A aplicação do *Lean Construction* na execução do método de parede de concreto otimiza o fluxo de produção, controle de prazos,

custos e qualidade de obras horizontais que se repetem com uma determinada frequência?

H1: A aplicação da filosofia Lean Construction é efetiva para a otimização do fluxo de produção de uma obra que utiliza o método de parede de concreto moldada *In Loco*.

H2: A aplicação da filosofia Lean Construction é efetiva para o controle de qualidade de uma obra que utiliza o método de parede de concreto moldada *In Loco*.

Face aos argumentos apresentados anteriormente, considera-se relevante para esta investigação abordar as questões ligadas à avaliação e a eficiência da aplicação da filosofia *Lean Construction* na otimização do fluxo de produção e no controle de qualidade de obra que utilizam o método de parede de concreto moldada *In Loco*.

Considerando a possibilidade de aplicação com sucesso deste conceito na construção civil, este trabalho justifica-se pela necessidade de um estudo aprofundado da construção enxuta e aplicação prática validada através da implementação na execução de paredes de concreto (MATIAS, 2012).

A compreensão dos benefícios do uso da metodologia Lean Construction é de suma importância para a engenharia civil, dessa forma, o estudo da aplicação deste método em execução de paredes de concreto é fundamental para analisar se de fato há otimização do fluxo de produção da obra, redução dos prazos e custos dos empreendimentos, qualidade do produto final, além de comprovar se há melhoria no resultado do trabalho (OHNO, 1997).

A pesquisa justifica-se socialmente uma vez que caracteriza os benefícios referentes não somente a construtora com a diminuição de custos e aumento de produtividade, mas também ao meio ambiente, tendo em vista que o método reduz a quantidade de insumos e apresenta diminuição na geração de resíduos, tornando uma construção mais limpa

e sustentável (VENDRAMINI, 2011). Ademais, o programa Minha Casa Minha Vida do governo federal trouxe consigo a necessidade de entregar uma grande quantidade de residências em um tempo relativamente pequeno, e o método em questão colabora para o cumprimento dessa meta (CAMPOS, 2023).

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 *Lean Production*

Com o fim da Segunda Guerra Mundial o Japão se encontrava em crise econômica, e a empresa japonesa *Toyota Motor Company*, se deparou com a necessidade de reduzir sua força de trabalho. Diante da competição no mercado automobilístico e a fim de se manter ativa, a *Toyota* desenvolveu um sistema de produção que visava superar os Estados Unidos. (WOMACK, 2004).

Em busca de alcançar a eficiência e a redução de custos, os engenheiros mecânicos Eiji Toyoda e Taiichi Ohno revolucionaram a sua época com uma grande mudança nas concepções de produção, pois precisavam de uma saída que lhes oferecessem economia de custos e tempo. Criaram um método de planejamento que priorizava a valorização do trabalhador, a produção voltada a eliminação de perdas, aumento de qualidade, e o aumento de lucros, assim chegando à conclusão de que o planejamento deveria andar de mãos dadas com a produção (VALENTE, 2011).

Após todos os esforços para alcançar essas mudanças surge então o pensamento enxuto, o *Lean Production* que objetiva a eliminação das perdas, através da criação de uma atividade contínua de valor, onde a continuidade deve existir em todas as etapas da produção e quando aplicado corretamente é possível perceber a eliminação do trabalho desnecessário e de um bom serviço. Este plano de gestão modificou a administração da produção da época, trazendo métodos inovadores, como o aumento de produção, a eliminação de desperdícios e o racionamento (ALVES, 2000).

Ainda segundo o autor acima, essa metodologia visa transformar positivamente a maneira como os projetos são planejados, executados e entregues, resultando em um setor mais eficiente e competitivo. O *lean production* destaca alguns dos principais princípios básicos, sendo eles a minimização de desperdício, tempo e esforço; produção puxada; eliminação de retrabalho; aumento de produtividade; industrialização; aumento da segurança; produção *Just- In-Time*; redução de custos e estoque.

Com isso, o conceito de *lean production* ganhou grande relevância devido à necessidade percebida pelos profissionais e empresas de melhorar o controle dos gastos, reduzir o desperdício, aumentar a produtividade e melhorar o retorno financeiro da empresa. Esse método racionalizado foi utilizado pela primeira vez no cenário pós-guerra (WERKEMA, 2006).

2.2 Lean Construction

O *Lean Construction*, por sua vez, é uma abordagem que engloba um conjunto de princípios, normas e procedimentos com o objetivo de otimizar os processos de construção, visando reduzir o tempo e os custos de execução por meio de planejamento e controle constantes da obra (PEREIRA, 2012).

Ainda de acordo com o autor acima, os princípios fundamentais do *Lean Construction* incluem dois pilares principais, sendo eles o *Just in Time*, que se refere à produção de produtos somente quando são necessários, solicitados e na quantidade adequada; e *Jidoka*, ou automação que tem como objetivo criar sistemas onde a detecção de problemas e a tomada de ações corretivas sejam integradas, resultando em processos mais eficientes, confiáveis e com menos desperdício.

De acordo com Slack (2009), além das bases fundamentais do *Just in Time* e *Jidoka*, há uma variedade de técnicas que auxiliam a filosofia *Lean* na diminuição ou eliminação do desperdício. Tais técnicas são adaptadas para atender às especificidades da indústria da construção, buscando mitigar os desafios comuns e promover práticas mais eficientes e

integradas ao longo de todo o ciclo de vida do projeto. Entre essas ferramentas destacam-se o programa 5S, *kanban*, *kaizen*, *just in time*, *total quality management*,

O Programa 5S é uma iniciativa voltada para o aumento da produtividade e aprimoramento da qualidade de vida no ambiente de trabalho. Os cinco “S” em japonês representam atividades específicas: *Seiri*, que se refere à definição dos materiais necessários no dia a dia de trabalho; *Seiton*, que busca organizar os materiais de acordo com sua frequência de uso; *Seiso*, que envolve a limpeza e o bem-estar do ambiente de trabalho; *Seiketsu*, que visa a padronização por meio de regras e padrões organizacionais; e *Shitsuke*, que se concentra na autodisciplina e na disseminação da cultura organizacional para novos funcionários (SILVA, 2017).

O *Kanban* é um termo que significa “sinais” ou “quadro de sinais” em japonês. O dispositivo é um sinalizador que autoriza e dá instruções para a produção ou retirada de itens em um sistema puxado. Entende-se que ser ágil envolve a capacidade de gerenciar as atividades de forma rápida, acompanhando o ritmo de trabalho das equipes que lidam com prazos apertados e enfrentam constantemente a pressão do tempo para cumprir as entregas. (BALLÉ *et al.*, 2019).

A Metodologia *Kaizen* valoriza certos aspectos do processo produtivo da empresa como extremamente relevantes e, portanto, suas atividades geralmente envolvem a análise e melhoria dos aspectos de mão de obra, máquina, material e método. Consiste na padronização dos processos, da eliminação de desperdícios e do envolvimento de todos os funcionários em um processo de melhoria contínua, que têm, como objetivo, o bem do homem e da empresa em que trabalha. (CORRÊA *et al.*, 2015).

Em um processo de produção, o conceito de *Just in Time* envolve a chegada dos insumos na linha de montagem no momento exato em que são necessários, evitando desperdícios e excessos de estoque. Esse

conceito tem como objetivo garantir a eficiência da produção, aumentando a produtividade e reduzindo os custos (OHNO, 1997).

O Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) é uma abordagem que busca padronizar, manter e aprimorar a qualidade de processos, produtos e serviços em uma empresa. Uma das principais vantagens de uma empresa que entrega produtos de alta qualidade é a capacidade de fidelizar clientes, gerando maiores retornos financeiros e promovendo a divulgação positiva da marca (PONTELLO *et al.*, 2020).

2.3 Sistema construtivo de paredes de concreto moldada *in loco*

Segundo a visão normativa, uma parede de concreto é caracterizada por um elemento estrutural autoportante, moldado no local, com comprimento maior que cinco vezes sua espessura e capaz de suportar carga gravitacional no mesmo plano da parede. Esse método construtivo é formado por paredes de concreto moldadas *in loco* que dão suporte as lajes de maneira direta, dispensando a necessidade da utilização de vigas e pilares (NBR 16055, 2012).

O sistema de fôrmas é composto de estruturas provisórias metálicas, podendo ser de alumínio ou de aço, cujo objetivo é moldar o concreto ainda em estado fresco. Esse conjunto é composto por painéis de formas, escoramento, cimbramentos, aprumadores e andaimes, incluindo seus apoios, bem como as uniões entre os diversos elementos (BARROSO, 2018).

O método construtivo de paredes de concreto moldadas *in loco*, embora seja considerado uma inovação na construção civil, teve início no Brasil ainda no ano de 1970. No entanto, essa metodologia não foi abraçada pelo mercado na época por não ser considerada viável no que diz respeito ao seu custo. Todavia, essa tecnologia tem ganhado espaço atualmente devido a necessidade de construção em larga escala, motivado principalmente pela necessidade de diminuir o déficit habitacional crescente no país (CAMPOS, 2023).

Esse método construtivo, embora tenha uma execução relativamente simples, exige alguns cuidados no que diz respeito à qualidade e ao detalhamento dos projetos. Logo, tendo em vista que um dos principais intuitos ao adotar essa metodologia é a possibilidade de replicar as edificações, todos os projetos devem estar compatibilizados. Afinal, diferente do que ocorre com outras soluções construtivas, não há espaço para improvisos com as paredes de concreto (DA CRUZ *et al.*, 2022).

O sistema construtivo de paredes de concreto é um método construtivo que oferece produtividade, qualidade e economia de escala quando o desafio é reduzir o déficit habitacional; preferência para a construção de casas térreas, casas de dois andares, até cinco pavimentos padrão, edifícios de oito pavimentos padrão com esforços de compressão, de até 30 pavimentos padrão e com mais de 30 pavimentos – considerados casos específicos e especiais (MISURELLI *et al.*, 2009).

Portanto, tal sistema é recomendado para projetos que apresentam um elevado grau de repetitividade, como condomínios horizontais e perpendiculares. Obras que exigem que construtoras garantam prazos de entrega velozes, economia, racionalidade e aumento da eficiência da mão de obra. Com atuais prazos muitas vezes apertados para a conclusão das obras, o sistema de paredes de concreto moldadas *in loco* tem sido atrativo aos empreendedores, devido ao cumprimento por, graças a sistematização do processo, possibilitar o cumprimento do cronograma físico-financeiro da obra (COLETÂNEA DE ATIVOS 2007-2008).

2.2.1. Processo Executivo

O processo executivo das paredes de concreto moldadas *in loco* consiste, resumidamente, na marcação dos espaços onde serão posicionadas as fôrmas, montagem das telas metálicas, instalações hidráulicas e elétricas, montagem das fôrmas metálicas e concretagem (MISURELLI *et al.*, 2009). Segundo a norma NBR 16055:2012, a execução se dá da seguinte maneira:

Figura 01: Processo executivo das paredes de concreto moldadas *in loco*

Fonte: Autores, 2023.

A priori, com uma base nivelada, é realizado a marcação para o recebimento das fôrmas metálicas. Essa etapa é necessária para garantir uma estrutura com medidas exatas. Em seguida, é realizada as montagens das armações. Quanto as propriedades dos materiais, a tela soldada deve estar de acordo com a ABNT NBR 7481. As paredes recebem apenas uma tela que fica localizada no centro geométrico da seção horizontal da parede. Os eletrodutos e as caixas de passagem são posicionados de acordo com o projeto. Para esse tipo de construção, utiliza-se eletroduto corrugado reforçado e caixas de passagens impermeáveis e anti-chamas.

A montagem das fôrmas é realizada de acordo com o projeto executivo do fornecedor. Além disso, durante essa etapa é aplicado desmoldante nas placas, o mesmo tem o intuito de garantir que o concreto não tenha aderência a fôrma, evitar resquícios de resíduos na superfície das paredes, não alterar as características físicas e químicas do concreto e, por fim, não

degradar a superfície das fôrmas. O concreto deve atender as especificações das ABNT NBR 6148, ABNT NBR 8953, ABNT NBR 12655.

Ainda seguindo os parâmetros estabelecidos em norma, as principais especificações do concreto para esse tipo de construção é resistência a compressão e trabalhabilidade. Para as paredes de concreto, devem ser utilizados concreto celular, de elevado teor de ar incorporado, concreto com agregados leves e concreto autoadensável. Na execução, embora seja necessário realizar esse procedimento de forma rápida, é preciso ter cuidado para que não haja deslocamento dos embutidos e para que a tela não toque na fôrma metálica. Por fim, após o tempo de cura do concreto, é realizado a desforma das fôrmas metálicas (DANTAS *et al.*, 2017).

2.4 A aplicação do *Lean Construction* no método construtivo de paredes de concreto moldada *in loco*

A construção enxuta tem como o seu principal objetivo melhorar os processos na construção civil como um todo, sempre buscando agregar valor ao produto final, por intermédio da eficiência da produção, redução de desperdícios e retrabalhos, maior qualidade, redução de custos e fluxo contínuo de produção (BUENO *et al.*, 2021). A filosofia *Lean Construction* busca a padronização dos procedimentos e atividades internas da obra, pois a redução da variabilidade nos processos reduz consideravelmente os erros, uma vez que torna visível as não conformidades durante a construção (PEREIRA, 2012).

Ademais, a construção enxuta objetiva também a redução do tempo de ciclos de processos executivos. Essa redução recebe o nome de *Just Time*, tratando-se do estabelecimento de um fluxo contínuo. As movimentações ocorrem apenas com o que é estritamente necessário, evitando estoques, por exemplo. Ou seja, tudo ocorre no seu devido tempo, nem antes, nem depois (PONTELLO, 2020). Com base nos conceitos que agregam essa filosofia, a aplicação do *Lean Construction* no método construtivo de paredes de concreto moldada *in loco* geram diversas vantagens, das

quais podemos elencar a otimização do fluxo de produção, melhoria de planejamento e prazos, controle de custos, controle de qualidade,

Com a aplicação do *Lean Construction* no método construtivo de paredes de concreto moldada *in loco*, obtém-se um sistema puxado de produção. Esse sistema de produção autoriza a produção de determinado item ao invés de programar a produção antecipadamente. Ou seja, a produção é regulada de acordo com a demanda, isto é, a produção, o transporte ou a compra de determinado produto será realizada apenas no momento em que for necessário e somente na quantidade exata que será utilizada (HOPP, *et al*, 2013). As edificações de paredes em concreto armado seguem um fluxo de produção que consiste nas seguintes etapas:

Figura 02: Processo de execução das paredes de concreto moldadas *in loco*.

Fonte: Autores, 2023.

Dessa forma, com a aderência a filosofia do *Just In Time*, onde cada processo deve ser suprido com os itens e quantidades certas, no tempo e lugar certo, é possível definir um fluxo onde as montagens das armaduras puxam as instalações, que puxam a montagem das formas e assim por diante. A grande vantagem é que, como não se trata de um sistema empurrado, elimina as chances de *gaps* no processo (GHINATO, 1995).

O controle de prazos de uma obra é desenhado através do planejamento da mesma. Logo, o processo de planejar as etapas da obra, juntamente com as suas respectivas datas, é algo dinâmico e contínuo que consiste na aplicação de métodos para um futuro objetivo. Tais ações, quando tomadas, devem ser identificadas de maneira que possa possibilitar que

elas sejam executadas de forma adequada considerando fatores como os prazos, custos e qualidade dentre outros (SILVA, 2011).

O planejamento da obra pode sofrer variação de acordo com a filosofia adotada pela empresa, sendo o mesmo um conjunto de procedimentos e operações que serão desenvolvidas. Logo, como a construção enxuta busca a padronização do processo executivo e a diminuição do tempo gasto com tarefas que não agregam valor ao produto final, é possível, através da sua implantação, ter prazos mais curtos e monitorados já que há possibilidade de antecipar as situações previsíveis; predeterminar os acontecimentos preservando as lógicas dos eventos (MAXIMIANO, 2000).

Ao focar na eliminação de desperdícios, essa metodologia busca otimizar cada etapa do projeto, desde o planejamento até a execução. Isso resulta na redução de custos operacionais, minimizando gastos com materiais em excesso, retrabalho e tempo improdutivo. A gestão eficiente de recursos e a maximização da eficiência dos processos contribuem diretamente para o controle financeiro, permitindo uma previsão mais precisa de custos, evitando estouro de orçamento e proporcionando um ambiente propício para entregas dentro do custo planejado. (AZIZ *et al.*, 2018).

O controle de qualidade dentro da construção civil é caracterizado com a conformidade dos requisitos pré-estabelecidos. A Gestão da Qualidade Total é uma abordagem que visa envolver toda a organização na busca pela melhoria contínua da qualidade em todos os processos, produtos e serviços oferecidos (SARCINELLI, 2008).

Além disso, ainda segundo o autor acima, ela não é apenas um conjunto de ferramentas, e sim uma filosofia que permeia toda a organização, buscando criar uma mentalidade de excelência em qualidade e melhoria contínua. A mesma deseja promover um trabalho em equipe buscando o envolvimento de todos os integrantes do time a fim de obterem a solução de problemas e a diluição de erros. A mesma se baseia na ideia de

qualidade como um pilar central para atingir eficiência e sucesso durante a etapa construtiva.

3 METODOLOGIA

A presente pesquisa adota uma abordagem metodológica mista, combinando elementos qualitativos e quantitativos. A abordagem qualitativa é evidente no emprego de metodologias apropriadas e teorias pertinentes para analisar os dados coletados, permitindo uma compreensão aprofundada e contextualizada da aplicação *Lean Construction* na metodologia de paredes de concreto moldadas *in loco*. Ao mesmo tempo, a abordagem quantitativa se manifesta por meio da realização de comparações entre dados relacionados à folha de pagamentos, relatórios de produção e qualidade, proporcionando análises numéricas que enriquecem a pesquisa.

O que torna esta pesquisa descritiva é a notável ênfase na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados realizados nas etapas do processo de construção, onde um serviço puxa o outro e seguem uma sequência, o que proporciona rigor e consistência na abordagem do fenômeno (SILVEIRA, 2009).

A população do estudo refere-se a empreendimentos que se apropriam do *Lean Construction* no Brasil, onde a amostra será três obras de uma construtora do município de Teresina – Piauí. A escolha da referida população e amostra deve-se ao fato deste pesquisador atuar profissionalmente na implantação e auditoria da plataforma de gestão inteligente da mencionada construtora, conhecendo a realidade da amostra, bem como da forma como se dá a aplicação do fenômeno analisado.

Os empreendimentos em questão foram escolhidos pelo fato de serem obras replicáveis e com um alto padrão de repetição da construtora. Além disso, foram as obras que mostraram mais aderência a metodologia implantada.

Nessa pesquisa será utilizado, como um dos métodos de coleta de dado, a observação sistemática compreendida como um método utilizado para compreender como funciona uma determinada atividade ou tarefa. Essas observações serão realizadas durante as visitas periódicas nos empreendimentos. Além disso, será produzido, como material de análise, relatórios fotográficos para histórico da evolução das referidas obras e realizado o preenchimento fichas de avaliação a fim de obter a aderência das obras frente a metodologia.

A coleta de dados quanto a implantação do *Lean Construction* na metodologia de paredes de concreto moldadas *in loco* será realizada com o auxílio da plataforma de gestão inteligente Mentor Construção que disponibilizará relatórios de produção e qualidade que serão tratados e analisados nessa pesquisa.

Para a geração desses relatórios de produção é necessário que os apontadores imputem os seguintes dados: os colaboradores que estão executando a etapa de serviço e a equipe a qual os mesmos pertencem, a atividade executada juntamente com a data de início e término do serviço. Quanto ao relatório de qualidade, é necessário que, através do aplicativo, preencham as fixas de verificação dos serviços apontados. Logo, tudo o que está apontado também deve estar inspecionado. Os relatórios extraídos serão os de produção por colaborador, produção por equipe, mapa de apontamento, base de dados e relatório de não conformidades. Os mesmos serão suficientes para as análises realizadas nessa pesquisa.

O procedimento de análise de dados caracteriza-se como a tentativa de evidenciar as relações existentes entre o fenômeno estudado e outros fatores representando a aplicação lógica dedutiva e indutiva do processo de investigação, permitindo a descrição sistemática, objetiva e quantitativa do conteúdo da comunicação (MARCONI *et al.*, 2018).

Duas análises serão realizadas nessa pesquisa. O intuito da primeira análise é, através das visitas periódicas e análises documentais de outros empreendimentos que utilizam o *Lean Construction*, investigar se a metodologia aplicada pela construtora pode ser considerada como construção enxuta.

Uma vez comprovado, será verificado, através dos dados coletados pelos relatórios, se o método apresentado é efetivo para a otimização do fluxo de produção e qualidade da obra estudada. Essa verificação será realizada através da análise de produção e qualidade das três obras. Portanto, será realizado uma análise comparativa da folha de pagamento e valor produzido em cada etapa, para conferir se há alguma etapa improdutiva durante o processo de execução das paredes de concreto.

Além disso, será realizado gráficos que mostram a quantidade de estruturas produzidas ao longo dos meses em cada uma dessas obras. Quanto à qualidade, será analisado se o produto final segue os padrões estabelecidos, e se há retrabalhos durante a execução bem como a maneira como ele afeta a produtividade.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 Aderência das obras frente as ferramentas da *Lean Construction*

A análise inicial da situação dos empreendimentos frente à aplicação do *Lean Construction* se deu através das fichas de avaliação preenchidas pelos pesquisadores durante as visitas periódicas nas obras 1, 2 e 3.

Tabela 01: Ficha de avaliação – *Lean Construction*

Ficha de Avaliação – Lean Construction		NOTA
1- Reduzir as atividades que não agregam valor	Existe projeto com o layout do canteiro de obras?	1
	Possui equipamentos para movimentação dos materiais?	1
	Foi realizada uma simulação da planta baixa e considerado o ritmo das equipes?	1
2- Aumentar o valor do produto através da consideração das necessidades dos clientes	Faz o mapeamento do processo e identificar as interferências entre as atividades?	1
	Existe algum sistema de gestão da qualidade, que permita verificar e inspecionar os serviços?	1
	Realiza pesquisa de satisfação dos clientes, em obras entregues?	1
3 – Reduzir a variabilidade	Possui padronização nos insumos fornecidos?	0
	São feitos os processos padronizados para execução dos serviços	0
	É realizado treinamento da mão de obra a fim de apresentá-los a execução de uma nova atividade?	1
4 – Reduzir o tempo de ciclo	Reduz o tamanho do lote dos serviços, através de pacotes de trabalho?	1
	Faz uso de mão de obra reduzida, trabalhando com equipes pequenas?	0
	Elimina-se ao máximo o efeito da movimentação e espera por parte dos funcionários?	1
	Consegue eliminar interdependências, e aliar a execução paralela das atividades?	0
5 - Simplificar pela diminuição do número de passos e/ou partes	Utiliza o serviço de corte e dobra do fornecedor de aço?	0
	Faz uso de elementos pré-fabricados?	0
	A mão de obra é capaz de exercer e concluir mais do que uma atividade específica?	0
6 - Aumentar a flexibilidade na execução do produto a flexibilidade na execução do produto	Existe algum formulário e uma data fixada para entrega dos projetos de modificação?	1

7 – Aumentar a transparência	A entrada da obra e o tapume são organizados, possuem boa estética?	0
	Utiliza de comunicação visual, indicando informações pertinentes a produção, através de cartazes ou placas indicativas?	0
	Emprega e possui um controle com indicadores de desempenho, como por exemplo, o índice de produtividade das atividades?	1
	Implementa o programa 5'S, ou outro tipo de estratégia que vise melhorar a organização e a limpeza da obra?	1
8 – Focar o controle em todo o processo	Existe planejamento em todos os níveis gerenciais: longo prazo, médio prazo e curto prazo?	1
	Percebe-se alguma parceria com fornecedores a fim de reduzir o tempo de descarga dos materiais, por exemplo, utilização de pallets?	0
	Trabalha com estoques reduzidos, ou seja, com entrega parcial de materiais em datas agendadas?	0
9 – Estabelecer a melhoria contínua	É feita de maneira clara a definição das metas e das prioridades a serem alcançadas?	1
	Os processos tendem a ser padronizados, e as equipes definidas são fixas e não apresentam rotatividade?	0
	A empresa faz a premiação dos funcionários através de recompensa para as equipes que alcançam os melhores resultados?	1
10 - Balancear as melhorias dos fluxos com as melhorias das conversões	Os processos utilizados tendem a ser racionalizados, e apresentam perdas reduzidas de material e de movimentação?	1
	A empresa procura buscar inovações tecnológicas que se adaptem às suas obras?	1
11 – Fazer benchmarking	A construtora reconhece seu pontos fracos, processos passíveis de melhoria?	1
	Busca e identifica em outras empresas técnicas de sucesso, fazendo visitaço ou recolhendo informaes destes procedimentos?	1
	Consegue adaptar as boas prticas  realidade da construtora?	0

Fonte: Adaptado de Kurek *et al.*, 2006.

Mediante as respostas obtidas determinou-se a aderncia dos empreendimentos frente  *Lean Construction*. Constatou-se que a obra atendia pelo menos de maneira parcial os parametros da Ficha de Avaliao, atingindo uma adrencia de 96,88%.

4.2 Gesto Visual

Uma das ferramentas do *Lean Construction* é a *Visual Management* (Gestão Visual), onde as informações devem ser visualmente acessíveis os envolvidos. Gráficos, quadros e outras ferramentas visuais são utilizadas para fornecer informações claras sobre o status do projeto, identificar problemas e monitorar o progresso (WERKEMA, 2006).

Essa estratégia vem sendo utilizada nos empreendimentos da construtora desde o início do ano de 2023. A gestão visual da obra é realizada através de uma tela que fica no escritório do canteiro, os dados são automaticamente atualizados na medida em que os apontadores vão imputando as informações no campo.

O Dashboard de Qualidade que é gerado através das fichas de verificação realizadas no aplicativo de controle de produção e qualidade da construtora. Nele, é possível acompanhar a quantidade do período e acumulativa de inspeções conformes e não conformes, quantidade de fichas de verificações de serviços iniciadas, concluídas e não conforme.

Além o Dashboard de Produtividade do empreendimento trás os principais indicadores de desempenho da equipe de campo ao longo dos meses. Na figura abaixo, tem-se uma imagem extraída do programa Mentor Construção e que representa as médias acumulativas de improdutividade e colaboradores improdutivos

Figura 05: Dashboard de produtividade

Fonte: Plataforma Mentor Construção, 2023.

Para mais, a figura 06 apresenta um dos *Dashboard* de planejamento e controle da obra. Os mesmos são disponibilizados por uma empresa terceirizada que realiza o controle de planejamento e custo da construtora. A empresa trabalha com cronogramas em Microsoft Project, linha de balanço em Excel e plataforma Prevision a fim de garantir que a sua construção seja realizada de acordo com os planos estabelecidos, orçamentos e cronogramas, além de atender os padrões de segurança e qualidade.

A figura 06 apresenta o dashboard da Curva S e da Curva de Avanço, que representa o progresso físico de uma obra ao longo do tempo. Essas curvas são uma ferramenta importante para acompanhar e avaliar o desempenho do projeto.

Figura 06: *Dashboard* de planejamento

Fonte: Plataforma Controle a Sua Obra, 2023.

Além disso, ambas as curvas são usadas para fornecer *insights* sobre o desempenho a obra, ajudando os gerentes a identificar desvios em relação ao planejado e a tomar medidas corretivas. A análise dessas curvas indica se a obra está adiantado, atrasado, dentro do orçamento, ou se são necessárias mudanças para alcançar os objetivos definidos (SILVA, 2011).

No entanto, em algumas obras, as informações visuais ficam concentradas no campo, por meio de cartazes, e não no escritório da obra. Logo, as principais práticas de gestão visual, como o exemplo um edifício residencial de alto padrão localizado em Salvador, são a identificação dos elementos da construção, recipientes de resíduos codificados por cores, cartazes identificando as responsabilidades em cada estação de trabalho e entre outros (LOBO, 2019).

Na verificação de um edifício residencial no município de Anápolis, foi identificada uma gestão visual similar. Todavia, a mesma não se dá de forma digitalizada. Os resultados obtidos por intermédio das ferramentas visuais foram positivos, porém a atualização desses dados são trabalhosas visto que são realizados manualmente (OLIVEIRA, 2019).

Por sua vez, algumas obras não encontram nenhum parâmetro quanto a gestão visual na sua pesquisa. Os pesquisadores, atribuem a causa ativa a falta de maturidade das construtoras, limitando a visão quanto a necessidade de novas técnicas ou ferramentas na construção civil (SILVA *et al.*, 2017).

4.3 Produção puxada

O foco desta pesquisa foi alguns pontos específicos da metodologia *Lean Construction*, como por exemplo se a produção segue um padrão constante ou se comporta de maneira sazonal durante os meses. Para início de análise, cada atividade apontada pelo aplicativo tem um custo unitário definido pelo setor de custo da construtora. As tabelas apresentadas a seguir mostram uma análise de quatro meses do valor produzido e da folha de pagamento das etapas que envolvem a estrutura da edificação.

O valor de saldo de produção é repartido entre a equipe que executou o serviço como uma maneira de premiação, incentivando e valorizando o serviço desempenhado pelo colaborador. Na abaixo tem-se os dados

referente ao mês de julho, primeiro registro das fôrmas metálicas através do aplicativo de controle de produção da construtora.

Tabela 03: Comparativo da produção e folha de pagamento para a obra 01 – Junho

ETAPA	FOLHA DE PAGAMENTO	PRODUÇÃO	SALDO DE PRODUÇÃO
Montagem da Fôrma Metálica	48.443,46	13.805,18	-R\$ 34.638,28
Montagem das Armaduras	9.095,09	10.648,43	R\$ 1.553,34
Montagem dos Embutidos	1.216,41	7385,54	R\$ 6.169,13
Montagem de andaime	5.563,95	354,51	-R\$ 5.209,44
Concretagem das Fôrmas	0,00	0,00	R\$ 0,00

Fonte: Autores, 2023.

As etapas de montagem e desmontagem da fôrma metálica foram apontadas em uma equipe geral de fôrma. Com isso, não se tem o histórico da folha de pagamento dessas etapas de maneira separada, sendo necessário somar todas as etapas que foram apontadas dentro da equipe. Ademais, não foram registradas a quantidade de casas concretadas no período. Logo, de acordo com os dados apontados, apenas as etapas de armaduras e embutidos foram produtivas. A tabela abaixo apresenta a divisão das equipes.

Tabela 04: Composição das equipes para a obra 01 – Junho

ETAPA	N. DE COLABORADORES	UNIDADE	QUANTIDADE
Montagem e Desmontagem da Fôrma Metálica - superior	32	casa	6
Montagem e Desmontagem da Fôrma Metálica - terreo		casa	7
Montagem e Desmontagem da Fôrma Metálica - platibanda		casa	4
Montagem das Armaduras - superior	5	casa	6
Montagem das Armaduras - terreo		casa	10
Montagem das Armaduras - platibanda		casa	4
Montagem dos Embutidos	1	casa	10
Montagem dos AndAIMES	4	casa	6
Concretagem das Fôrmas	NÃO POSSUI REGISTRO	casa	NÃO POSSUI REGISTRO

Fonte: Autores, 2023.

Na tabela abaixo tem-se a análise referente ao período de julho da obra 02. Diferentemente do mês e da obra anterior as atividades de montagem e desmontagem das fôrmas metálicas foram apontadas separadamente de acordo com a etapa e foram registradas a quantidade de casas concretadas.

Tabela 05: Comparativo da produção e folha de pagamento para a obra 02
– Julho

ETAPA	FOLHA DE PAGAMENTO	PRODUÇÃO	SALDO DE PRODUÇÃO
Montagem e Desmontagem da Fôrma Metálica - superior	31.452,81	41.063,35	R\$ 9.610,54
Montagem e Desmontagem da Fôrma Metálica - terreo	25.434,66	31.826,80	R\$ 6.392,14
Montagem e Desmontagem da Fôrma Metálica - platibanda	5.370,44	5.892,12	R\$ 521,68
Montagem das Armaduras	10.862,93	9.438,03	-R\$ 1.424,90
Montagem dos Embutidos	4.961,96	5.117,60	R\$ 155,64
Montagem de andaime	5.248,38	2.597,92	-R\$ 2.650,46
Concretagem das Fôrmas	4.388,09	5.609,90	R\$ 1.221,81

Fonte: Autores, 2023.

Para a etapa de fôrma a obra seguiu a configuração apresentada pela tabela abaixo.

Tabela 06: Composição das equipes para a obra 02 – Julho

ETAPA	N. DE COLABORADORES	UNIDADE	QUANTIDADE
Montagem e Desmontagem da Fôrma Metálica - superior	19	casa	38
Montagem e Desmontagem da Fôrma Metálica - terreo	15	casa	38
Montagem e Desmontagem da Fôrma Metálica - platibanda	3	casa	34
Montagem das Armaduras - superior	3	casa	36
Montagem das Armaduras - terreo		casa	36
Montagem das Armaduras - platibanda		casa	0
Montagem dos Embutidos - superior	3	casa	38
Montagem dos Embutidos - terreo		casa	36
Montagem dos AndAIMES - superior	3	casa	38
Montagem dos AndAIMES - platibanda		casa	30
Concretagem das Fôrmas - superior	3	casa	50
Concretagem das Fôrmas - terreo		casa	46
Concretagem das Fôrmas - platibanda		casa	40

Fonte: Autores, 2023.

Com isso, observa-se que as únicas etapas improdutivas foram as de montagem das armaduras e andaimes. Ademais, é interessante resaltar que na equipe de montagem houve um aumento de dois colaboradores e as demais seguiram a padronização de três colaboradores por equipe. A tabela abaixo apresenta os dados referente ao período de setembro na obra 3.

Tabela 07: Comparativo da produção e folha de pagamento para a obra 03
– Outubro

OBRA 3 - SETEMBRO			
ETAPA	FOLHA DE PAGAMENTO	PRODUÇÃO	SALDO DE PRODUÇÃO
Montagem e Desmontagem da Fôrma Metálica - superior	32.011,64	36.037,11	R\$ 4.025,47
Montagem e Desmontagem da Fôrma Metálica - terreo	20.166,29	23.423,04	R\$ 3.256,75
Montagem e Desmontagem da Fôrma Metálica - platibanda	10.963,15	11.648,55	R\$ 685,40
Montagem das Armaduras	6.733,73	8.047,22	R\$ 1.313,49
Montagem dos Embutidos	4.145,53	5.659,39	R\$ 1.513,86
Concretagem das Fôrmas	964,74	1.625,19	R\$ 660,45

Fonte: Autores, 2023.

Para essa obra, o valor da montagem de andaime já estava incluso da montagem de fôrma, não sendo mais necessário realizar o apontamento dessa etapa de maneira separada. Com a mão de obra mais habituada com o serviço devido a repetição do processo, todas as etapas de montagem foram produtivas.

Todavia, a equipe de montagem das fôrmas recebeu um acréscimo de 6 colaboradores, sendo 3 deles responsáveis pela montagem e desmontagem dos andaimes. A equipe dos embutidos e das armaduras também foram modificadas. Sendo assim, apenas na equipe de concretagem não houve alterações comparadas ao mês anterior. A tabela 08 trás a divisão e quantidade produzida em cada etapa de execução dentro do período de setembro, que assim como os demais períodos possuem 31 dias.

Tabela 08: Composição das equipes de setembro da obra 3

ETAPA	N. DE COLABORADORES	UNDADE	QUANTIDADE
Montagem e Desmontagem da Fôrma Metálica - superior	20	casa	18
Montagem e Desmontagem da Fôrma Metálica - terreo	14	casa	17
Montagem e Desmontagem da Fôrma Metálica - platibanda	9	casa	15
Montagem das Armaduras - superior	6	casa	16
Montagem das Armaduras - terreo		casa	15
Montagem das Armaduras - platibanda		casa	14
Montagem dos Embutidos - superior	4	casa	16
Montagem dos Embutidos - terreo		casa	15
Concretagem das fôrmas - superior	3	casa	18
Concretagem das fôrmas - terreo		casa	16
Concretagem das fôrmas - platibanda		casa	19

Fonte: Autores, 2023.

Com isso, nota-se também que apenas nas etapas de montagem de fôrma existiam equipes distintas separadas por pavimentos. O mesmo se

dá pela complexidade do processo executivo dessa etapa. Por fim, a abaixo apresenta a análise da obra 3 referente ao período de outubro.

Tabela 09: Comparativo da produção e folha de pagamento para a obra 03 – Outubro

ETAPA	FOLHA DE PAGAMENTO	PRODUÇÃO	SALDO DE PRODUÇÃO
Montagem e Desmontagem da Fôrma Metálica - superior	29.216,27	31.797,45	R\$ 2.581,18
Montagem e Desmontagem da Fôrma Metálica - terreo	20.148,81	18.963,76	-R\$ 1.185,05
Montagem e Desmontagem da Fôrma Metálica - platibanda	12.203,43	11.648,55	-R\$ 554,88
Montagem das Armaduras	8.702,33	7.192,36	-R\$ 1.509,97
Montagem dos Embutidos	5.237,27	4.815,84	-R\$ 421,43
Concretagem das Fôrmas	730,60	1.521,74	R\$ 791,14

Fonte: Autores, 2023.

Para esse período, é possível observar que as únicas atividades produtivas foram as de montagem de forma metálica superior e concretagem. A tabela 10 apresenta como se deu a designação dos colaboradores e quantidade produzida em cada etapa.

Tabela 10: Composição das equipes de outubro da obra 03 – Outubro

ETAPA	N. DE COLABORADORES	UNDADE	QUANTIDADE
Montagem e Desmontagem da Fôrma Metálica - superior	20	casa	15
Montagem e Desmontagem da Fôrma Metálica - terreo	14	casa	15
Montagem e Desmontagem da Fôrma Metálica - platibanda	9	casa	15
Montagem das Armaduras - superior	6	casa	16
Montagem das Armaduras - terreo		casa	15
Montagem das Armaduras - platibanda		casa	14
Montagem dos Embutidos - superior	4	casa	16
Montagem dos Embutidos - terreo		casa	15
Concretagem das fôrmas - superior	3	casa	16
Concretagem das fôrmas - terreo		casa	14
Concretagem das fôrmas - platibanda		casa	16

Fonte: Autores, 2023.

É importante salientar que, sobretudo na etapa de concretagem, foram envolvidos colaboradores de outras equipes. Entretanto, para o cálculo de produção por equipe foram considerados apenas os dias trabalhados na equipe.

Frente as informações apresentadas, mesmo as equipes da obra 3 se mantendo constante na sua divisão, a quantidade geral produzida

diminuiu. No entanto, a obra conseguiu manter 14 ciclos completos da montagem da fôrma metálica que foi a mesma quantidade do período que a antecede. Entende-se que para outubro, nas etapas de amação e embutidos, houve uma produção superior a necessidade da obra.

Bulhoes (2009) utilizou metodologias de análise similares as da presente pesquisa. Contudo, a sua análise foi em uma fábrica, nela foram definidos lotes de serviços pequenos e repetitivos para cada uma das grandes etapas da obra. Dessa forma, evitava-se problemas como, por exemplo, a necessidade de montar um grande número de telhas em um mesmo dia.

Essa característica não foi percebida na maior parte das obras observadas, visto que não seguia-se um padrão e algumas etapas sofreram superprodução.

No estudo exploratório realizado grupo de empresas construtoras do sub-setor de edificações da cidade de Fortaleza/CE, observou que através do emprego dessas práticas, gerou-se uma mão-de-obra mais qualificada e mais comprometida com os objetivos da empresa, o que foi verificado através de indicadores coletados pelas empresas em termos de qualidade do produto final, pontualidade na entrega de tarefas e redução de desperdícios (ALVES, *et al*, 2007). Esse benefício também foi percebido pela construtora, visto que as equipes de trabalho cumpriram os prazos e metas do planejamento, beneficiando diretamente a construtora em termos de eficiência e conclusão de projetos no prazo.

4.4 Controle de Qualidade

Nos empreendimentos da construtora o controle de qualidade é realizado por um apontador de qualidade e produção. O mesmo recebe treinamentos do setor de qualidade, bem como acesso a um programa onde armazena-se uma lista mestra com todas as diretrizes, procedimento de execução de serviço e registros necessários para o controle de qualidade da obra. Além disso, são acompanhados e

orientados semanalmente por um técnico de qualidade com um vasto conhecimento na área.

Estando eles devidamente preparados, os mesmos realizam treinamentos com a equipe de campo antes do início de qualquer serviço. Após a execução de cada etapa é realizado, através do aplicativo Mentor Construção, a verificação do serviço. Por ser um documento utilizado para registrar e acompanhar a execução dos serviços que estão em andamento, as fichas de verificações, são importantes para o controle de qualidade da obra pois trás padronização para os procedimentos, permite avaliar a qualidade do serviço prestado e serve como evidência documentada da conclusão de cada etapa do serviço (BUENO *et al.*, 2021).

A mesma facilita o acompanhamento do progresso do serviço, atribui responsabilidades específicas a indivíduos ou equipes, facilita a identificação de problemas ou desvios do padrão, cria um histórico detalhado dos serviços prestados, e ao analisar as fichas de verificação de serviço ao longo do tempo, é possível identificar áreas de melhoria e implementar mudanças para otimizar processos e resultados (PONTELLO *et al.*, 2020).

Além do mais, a construtora realiza auditorias internas de qualidade duas vezes ao mês em cada obra. Durante as auditorias, um dos arquivos que são analisados é o relatório de base de inspeção que o aplicativo gera, indicando todos os serviços inspecionados que foram aprovados, reprovados, parcialmente aprovado ou aguardando inspeção. A tabela a seguir indica a média da pontuação das obras 1, 2 e 3 nas auditorias de qualidade interna do mês de outubro de 2023. . Todavia, não há registros dos pontos nos quais a obra foi despontuada.

Tabela 11: Pontuação nas auditorias de qualidade

OBRA	PREVISTO	REALIZADO	ADERÊNCIA
OBRA 1	100%	23%	23,00%
OBRA 2	100%	59,76%	59,76%
OBRA 3	100%	65,97%	65,97%

Fonte: Autores, 2023.

A tabela abaixo, elenca os itens analisados durante as auditorias. Os mesmos estão recebendo análises que vão desde a inspeção do material recebido até a resolução das não conformidades de serviços. Sendo os dois últimos apresentados o que levam maior peso durante a análise visto que influenciam consideravelmente na qualidade do produto final.

Tabela 13: Itens do plano de avaliação do sistema de gestão de qualidade

Plano de Avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade

INSPEÇÃO DE MATERIAL RECEBIDO (FVM'S) - Peso 15%	
Verificar se as FVM's estão sendo preenchidas e organizadas.	Fazer 10 amostragens e a proporcionalidade da avaliação
Verificar na obra, se os materiais encontram-se identificados e estocados de acordo com os procedimentos ou diretrizes estabelecidas pelos fornecedores.	Fazer 10 amostragens e a proporcionalidade da avaliação
Verificar na obra se os resíduos estão identificados e segregados por tipo.	Verificar se tem baias de resíduos de PVC, madeira e metal
Verificar se a planilha está devidamente preenchida em relação a rastreabilidade de aplicação (tonalidade e lote da unidade) e verificar se há reserva técnica.	Fazer a amostragem em relação a quantidade de FVS's inspecionadas para esse item
CONTROLES, ENSAIOS E DOCUMENTOS - Peso 10%	
Verificar se foram contratados e estão sendo realizados pela obra, consultorias, controles tecnológicos, ensaios e rastreabilidade.	Fazer a amostragem em relação a quantidade de FVS's inspecionadas para esse item
Verificar a conformidade dos resultados obtidos em controles tecnológicos e ensaios (caso existam resultados abaixo da expectativa de projetos/especificação, enviar para avaliação e parecer do projetista. O envio deve ocorrer até 3 dias após o recebimento do laudo que comprova que o resultado está abaixo da expectativa).	Fazer a amostragem em relação a quantidade de FVS's inspecionadas para esse item

<p>Verificar se os documentos legais e controle da obra estão com a revisão atualizada e quando necessário registradas análises críticas pertinentes.</p>	<p>Inspecção dos itens: ART's, ART' do PGRCC, alvará, licença ambiental,</p> <p>sustentabilidade do canteiro de obras, controle de máquinas e equipamentos, carta de traço da concreteira, tabela de traço e ensaio de prisma</p>
<p>Verificar se os projetos distribuídos internamente para execução dos serviços estão na revisão correta.</p>	<p>Fazer a amostragem em relação a quantidade de itens que forem inspecionados</p>
<p>Verificar se o PQO encontra-se elaborado contemplando todas as informações da obra, com registro de sua análise crítica conduzida pelo engenheiro da obra com a sua equipe com a revisão atualizada.</p>	<p>Fazer 1 amostragem e a proporcionalidade da avaliação</p>
<p>Verificar se o preenchimento dos diários de Obra está acontecendo de forma adequada, deve ser preenchido até as 10 horas do dia subsequente.</p>	<p>Fazer 10 amostragens e a proporcionalidade da avaliação</p>
<p>Verificar se as ações do FCA anterior foram devidamente corrigidas.</p>	<p>Fazer a amostragem em relação às Não Conformidades da LV aferida no período anterior</p>
<p>POLÍTICA DA EMPRESA E TREINAMENTOS - Peso 5%</p>	
<p>Foram realizados treinamentos nas políticas da empresa?</p>	<p>Fazer 5 abordagens de colaboradores e a proporcionalidade da avaliação</p>
<p>Foram realizados ou disponibilizados colaboradores para treinamentos específicos dos procedimentos da Qualidade e está evidenciado em lista de presença?</p>	<p>Fazer a amostragem em relação a quantidade de FVS's inspecionadas pra esse item</p>

CONTROLE DE SERVIÇOS - Peso 30%	
Verificar se o preenchimento das FVS's está de acordo com o andamento do produto (Início das atividades x abertura das FVS's) e verificar se as FVS's em aberto estão coerentes com o andamento dos serviços (Sequência de execução x apontamentos em FVS's).	Fazer 10 amostragens e a proporcionalidade da avaliação
Verificar se os serviços concluídos estão preservados.	Fazer 10 amostragens e a proporcionalidade da avaliação
RESOLUÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADE DE SERVIÇOS - Peso 40%	
Verificar se as Não Conformidades na FVS foram corrigidos em até 10 dias corridos à partir do registro das Não Conformidades, bem como as ações corretivas descritas.	Para cada Não Conformidade não corrigida, será reduzido 0,5 ponto
Verificar se há registros de Não Conformidades que estão recorrentes do período anterior	Para cada Não Conformidade recorrente, será reduzido 1 ponto

Fonte: Autores, 2023.

Frente aos dados coletados, nota-se que embora a empresa tenha um procedimento bem consolidado e ótimas ferramentas para controle de qualidade, a construtora ainda encontra dificuldade para chegar no indicativo de qualidade previsto.

O estudo de caso realizado em uma construção de um Centro de Distribuição no Rio Grande do Sul, onde as inspeções de qualidade também foram realizadas através de um *software* similar que trabalha *offline*, trouxe pontos benéficos que também foram percebidos nos empreendimentos da construtora analisada nessa pesquisa. Os aplicativos para controle de qualidade, apresentam-se como uma alternativa vantajosa uma vez que reduz o tempo de preenchimento das fichas e aumenta a praticidade da aplicação. Os relatórios e Dashboard gerados pela plataforma, por sua vez, facilitam a análise dos dados para tomada de decisões (BOES,2016).

Uma outra pesquisa, realizada em um conjunto com diversas unidades habitacionais multifamiliares em Porto Alegre, pontuou que apenas a ata de reunião de planejamento da obra apresentou-se conforme durante

todo o período de análise. Logo, Observa-se ainda, que há um elevado índice de oportunidade de melhoria nos itens auditados. Todavia, a sua pesquisa chama atenção pois, diferentemente dessa, os pesquisadores fazem uma análise que contempla 13 meses, sendo possível obter uma análise mais precisa (ZANETTI,2020).

5 CONCLUSÃO

A presente pesquisa contribui de maneira significativa para a área da construção civil, visto que combina o uso de tecnologias com metodologias que impulsionam a produtividade no canteiro de obras, e otimiza o controle de qualidade nas etapas construtivas.

Ademais, essa pesquisa integra de maneira clara e replicável técnicas de controle de equipes e qualidade, demonstra os benefícios do pagamento de produtividade na obra como uma prática comum para incentivar a eficiência e o desempenho dos trabalhadores e apresenta técnicas de gestão de obra baseadas nos conceitos de construção enxuta. Uma vez que os

princípios da construção enxuta é implantado, é possível reduzir o tempo de execução dos serviços resultado da maior eficiência operacional, aprimoramento da qualidade e redução de desperdícios de tempo, materiais e recursos.

Todavia, embora a metodologia *lean construction* seja eficaz para a otimização do fluxo de produção e qualidade de uma obra que utiliza o método de parede de concreto moldada *In Loco*, as obras analisadas, embora possuam um processo bem desenhado e excelentes tecnologias, ainda estão em um processo de adequação e maturação frente às ideias do *lean construction*. No entanto, comparado às obras analisadas em outras pesquisas, observa-se que ela ainda abraça em sua cultura alguns dos princípios dessa metodologia, estando em um processo contínuo de desenvolvimento a fim de implantar todos os pontos em sua totalidade.

A metodologia e ferramentas expostas nessa pesquisa traz melhorias, não apenas no setor da construção civil, mas também oferece vantagens significativas para a sociedade como um todo. Um dos impactos mais notáveis está na acessibilidade. Ao reduzir desperdícios e aumentar a eficiência na construção, os custos gerais podem ser diminuídos. Além do mais, ao minimizar o desperdício de recursos naturais e energéticos, os projetos de construção impactam menos o meio ambiente.

Isso contribui para um ambiente mais sustentável e ajuda na preservação dos recursos naturais, beneficiando diretamente a qualidade de vida das comunidades e contribuindo para um planeta mais saudável. Por fim, ainda nesse aspecto social, está na redução do impacto das obras, devido a eficiência trazida pelos pontos abordados nessa pesquisa, os cronogramas de construção tendem a ser mais curtos. Isso significa menos interrupções no tráfego, redução de ruídos e menor inconveniência para os residentes próximos aos locais de construção. Menos perturbação resulta em um ambiente local mais tranquilo e agradável para as comunidades ao redor.

A execução de qualquer estudo acadêmico é frequentemente acompanhada por limitações inerentes que moldam a extensão e a abrangência da pesquisa. Este trabalho não é uma exceção e reconhece-se a presença de limitações que influenciam diretamente a abordagem adotada, os resultados obtidos e as conclusões finais.

Logo, pode ser citado a dificuldade em analisar as atividades apontadas, visto que boa parte não foi lançada de maneira separada, dificultando a definição de quais eram as equipes e quais foram os serviços executados. Quanto a análise referente a qualidade, o fato de não ter registro de quais pontos a obra foi despontuada na auditoria, impossibilitou uma análise minuciosa sobre o fenômeno a fim de evidenciar os gargalos que os impedem tanto quanto a qualidade como no que se diz respeito a produção.

Ademais, visto que foram analisadas três obras durante quatro meses e abordado variados pontos, o espaço para falar do que se foi observado não foi o suficiente. Para uma futura pesquisa, seria interessante abordar apenas um ponto a fim de se aprofundar de tal modo que se tenha uma riqueza de informações e aplicações só que se foi pesquisado.

REFERÊNCIAS

ABESC, 2007/2008. **Parede de Concreto** | Coletânea de ativos.

ALVES, T. C. L. **Diretrizes para a Gestão dos Fluxos em Canteiros de Obras**. 2000. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Escola de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

ARANTES, P. C. F. G. **Lean Construction – filosofia e metodologias**. 2008. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Universidade do Porto, Portugal.

ABNT, NBR 16055:2012: **Paredes de concreto moldado no local para a construção de edificações – Requisitos e procedimentos**. Rio de Janeiro, 2012.

AZIZ, Z., *et al.* **Condição atual e direções futuras para projetos de construção enxuta em rodovias: uma perspectiva de pequenas e médias empresas (PMEs)**. Revista Internacional de Gerenciamento de Projetos, v. 36, n. 2, pág. 267-286, 2018.

ALVES, T. C. L. *et al.* **Sistemas de remuneração e incentivos da mão-de-obra na construção civil e a implementação de novas filosofias de produção: um estudo exploratório**. I Encontro de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho, v.1, n. 1, pág. 1- 14, 2007.

BALLÉ, M. e EVESQUE, B. **A casa STP é uma luz orientadora para a empresa que deseja iniciar sua jornada *lean***. *Lean Institute* Brasil, São Paulo, p. 14, 2016.

BARROSO, B.C., *et al.* **Apresentação da utilização de fôrmas metálicas em empreendimentos habitacionais de interesse social.** 2018.

Monografia (Especialização em Produção e Gestão do Ambiente Construído) – Departamento de Engenharia Materiais e da Construção Civil, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte.

BULHÕES, I. R.; *et al.* **Diretrizes para implementação de fluxo contínuo na construção civil: uma abordagem baseada na Mentalidade Enxuta.**

2009. Trabalho de conclusão de curso (Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas,

BOES, J. S.; *et al.* **Estudo sobre a gestão da informação no controle de qualidade de obras: uma análise da aplicabilidade da tecnologia da informação e comunicação (TIC).** XVI Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído (ENTAC), v. 11, 2016.

BUENO, M. P. S; BRESSANELLI, T. B. **Sistema construtivo de parede de concreto utilizando a gestão de projetos através da filosofia lean construction.** 2021. Trabalho de conclusão de curso (Engenharia Civil) – Pato Branco, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Paraná.

CORRÊA, R.; TEIXEIRA, R. M. **Redes sociais empreendedoras para obtenção de recursos e legitimação organizacional: estudo de casos múltiplos com empreendedores sociais.** Revista de Administração Mackenzie, São Paulo v. 16, p. 62-95, 2015.

CAMPOS, G. S.; COSTA, J. V. C. **Método Construtivo de parede de Concreto Moldada in loco: um estudo de caso.** Revista de Engenharia e Tecnologia, v. 15, n. 1, p 1- 12, 2023.

DANTAS, F. R. T., *et al.* **Aplicação de *lean construction* no método executivo de parede de concreto em uma obra no município de Lauro de Freitas/Ba.** 2022. Trabalho de conclusão de curso (Engenharia Civil) – Universidade Católica do Salvador, Salvador.

DA CRUZ, M. E.; *et al.* **Estudo comparativo entre alvenaria e parede de concreto: vantagens e desvantagens.** RECIMA21-Revista Científica Multidisciplinar-ISSN 2675- 6218,São Paulo, v. 3, n. 1, p. e3102108-e3102108, 2022.

FUJIMOTO, T. **A evolução do Sistema de Manufatura na Toyota.** Nova York: Oxford – University Press Incorporated, 1999.

GHINATO, P. **Sistema Toyota de Produção: mais do que simplesmente just-in- time.** Production, v. 5, p. 169-189, 1995.

HOPP, W. J.; SPEARMAN, M. L. **A Ciência da Fábrica** . 3. ed. Bookman, 2013.

LOBO, N. M. C. **Implementação de Práticas de Gestão Visual Visando a Melhoria Contínua em Obras.** 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Civil) – Universidade Federal da Bahia, Salvador.

MATIAS, B. S. Introdução. In: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ. Programa de Educação Tutorial da Engenharia Civil. **1ª temporada de minicursos: Lean Construction.** Ceará: UFC; PET Civil, 2012. Cap.1, p.3-5

MAXIMIANO, A. C. A. **Introdução à administração.** Editora Atlas, São Paulo, ed. 5, p. 24-49, 2000.

MISURELLI, H.; MASSUDA, C. **Parede de concreto.** Revista Técnica, ed. 147, p. 74- 78, 2009.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Técnicas de Pesquisa.** São Paulo: Atlas, 2018.

DA CRUZ, M. E.; *et al.* **Estudo comparativo entre alvenaria e parede de concreto: vantagens e desvantagens.** RECIMA21-Revista Científica Multidisciplinar-ISSN 2675- 6218, São Paulo, v. 3, n. 1, p. e3102108-e3102108, 2022.

OHNO, T. **O Sistema Toyota de Produção: além da produção em larga escala**. 1. ed. Bookman, 1997.

OLIVEIRA, A. F. A. D. **Análise da Metodologia Lean Construction em um Edifício Residencial no Município de Anápolis**. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Civil) – UNIEVANGÉLICA, Goiás.

PEREIRA, M. D. C. **Avaliação e análise da aplicação da filosofia *Lean* em empresas de construção civil da região metropolitana de Belo Horizonte**. 2012. Monografia (Especialização em Construção Civil) – Escola de Engenharia, Universidade Federal de Minas Gerais, Minas Gerais.

PONTELLO, K.; OLIVEIRA, V. L. F. ***Lean Construction* aplicação das ferramentas na construção de casas 1.0**. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Civil) – Escola de Engenharia, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiás.

SARCINELLI, W. T. **Construção enxuta através da padronização de tarefas e projetos**. 2008. Monografia (Especialização em Construção Civil) – Escola de Engenharia, Universidade Federal de Minas Gerais, Minas Gerais.

SILVEIRA, D. T.; CÓRDOVA, F. P. **A pesquisa científica. Métodos de pesquisa**. Editora da UFRGS, Porto Alegre, p. 33-44, 2009

SILVA, M. S. T. C., *et al.* **Planejamento e controle de obras**. 2011. Monografia (Curso de graduação em Engenharia Civil) – Escola Politécnica, Universidade Federal da Bahia, Salvador.

SILVA, R. B.; *et al.* **A Aplicação do Método *Lean Construction* na Construção Civil**. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Civil) – Faculdade Evangélica de Goianésia, Goiás.

SILVA, R. B. PAIVA, T. P. D. A. **A Aplicação do Método *Lean Construction* na Construção Civil**. Repositório Institucional AEE, ed. 1, p. 1-41, 2017.

SLACK, N.; *et al.* **Administração da Produção**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

VALENTE, C. P. **Acompanhamento e avaliação *lean* em um canteiro de obras: uma proposta de auditorias *lean***. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Civil) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza.

VENDRAMINI, M. M. *et al.* **Sistema de fôrmas de alumínio para a indústria de formas de concreto: critérios competitivos na construção civil**. In: XXXI ENEGEP – Encontro nacional de engenharia de produção. Anais. Belo Horizonte, MG. 2011. p. 01-08.

WERKEMA, C. **Lean Seis Sigma**. 2. ed. Belo Horizonte: Werkema, 2006.

WOMACK, J. P.; JONES, D. T. **A Mentalidade Enxuta nas empresas: elimine o desperdício e crie riqueza**. 5. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004.

ZANETTI, J. M. **Análise da Efetividade da Auditoria no Plano de Qualidade em Obra do Programa Minha Casa Minha Vida – Estudo de Caso**. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Civil) – Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo

todos os artigos e publique o seu
também [clikando aqui](#).

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](http://revistaft.com.br/expresspediente) Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!